

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.29 «Професійна освіта. Електромеханіка»
спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими
установками»

Артемівськ
2011 р.

МЧ2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.29 «Професійна освіта. Електромеханіка»
спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими
установками»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от "11" 10 2011р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 510.310

Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії. Методичні вказівки до розрахункових завдань та зразки тестових завдань для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.29 «Професійна освіта. Електромеханіка» спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укладачі: Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 46 с.

Приведено методичні вказівки до вивчення курсу «Електромеханічні та напівпровідникові перетворювачі енергії» та завдання до контрольних робіт студентів заочної форми навчання, в який наведені завдання по розділам, які вивчаються студентами протягом всього строку навчання, приведені алгоритми рішення контрольних робіт. В методичних вказівках дано зразки контрольних тестів по розділам, методичні вказівки на допомогу вивчення кожної теми. Надається перелік літературних джерел.

Рецензент: І.Я. Лізан, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 4 от 02.11. 2011 р.

© Шевченко В.В., Цурак С.М. 2011

© УНППІ УІПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ
ТА ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ**

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії :
Методичні вказівки до розрахункових завдань та зразки
тестових завдань для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.010104.29 "Професійна освіта.
Електромеханіка" спеціалізації "Автоматизовані системи
управління промисловими установками" / Укладачі Шевченко
В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. - 46 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2644357>

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. ____ . Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а